

ӘОЖ 372.854

ЖОҒАРЫ СЫНЫПТАРДА ХИМИЯ САБАҒЫНДА ПРОБЛЕМАЛЫҚ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ТИІМДІЛІГІ

АХМАДИНИЯЗОВА ШОХРУЗА БАХТИЯРОВНА

Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті,
Шымкент, Қазақстан

БАЙМАХАНОВА ГУЛЬЖАН МУСАБЕКОВНА

Химия ғылымдарының кандидаты, доцент
Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті,
Шымкент, Қазақстан

***Аннотация.** Мақалада жоғары сыныптарда химия сабағында проблемалық оқыту технологиясын қолданудың теориялық негіздері мен әдістемелік тиімділігі қарастырылады. Химия пәнінің мазмұны заттардың құрамы, құрылысы, қасиеттері және химиялық өзгерістердің себеп-салдарлық байланыстарын түсіндіруге негізделетіндіктен, проблемалық оқыту бұл пәнді меңгертуде ерекше педагогикалық мүмкіндік береді. Зерттеудің мақсаты – химия сабағында проблемалық жағдаят, болжам жасау, тәжірибелік әрекет, дәлелдеу, талқылау және рефлексия кезеңдерін жүйелі қолдану арқылы оқушылардың пәндік білімін, танымдық белсенділігін және оқу мотивациясын арттыру жолдарын анықтау. Тәжірибелік жұмыс Шымкент қаласындағы Ұлықбек атындағы №3 жалпы орта білім беретін мектебінің 9-сынып оқушылары арасында жүргізілді. Зерттеуге 9 «F» сыныбындағы 15 оқушыдан тұратын эксперименттік топ және 9 «B» сыныбындағы 15 оқушыдан тұратын бақылау тобы қатысты. Эксперимент нәтижелері проблемалық оқыту технологиясын қолдану оқушылардың химиялық ұғымдарды саналы меңгеруіне, проблемалық жағдаятты талдауына, дәлелді жауап беруіне және сабақтағы белсенділігінің артуына оң ықпал ететінін көрсетті.*

***Кілт сөздер:** проблемалық оқыту, химия сабағы, жоғары сынып, проблемалық жағдаят, танымдық белсенділік, зертханалық жұмыс, оқу мотивациясы, формативті бағалау.*

Кіріспе. Қазіргі білім беру жүйесінде оқушының дайын білімді қабылдаушы ғана емес, өздігінен ізденетін, талдайтын, дәлелдейтін және шешім қабылдайтын тұлға ретінде қалыптасуы маңызды міндеттердің бірі болып отыр. Бұл міндет әсіресе жаратылыстану пәндерін оқытуда өзекті. Себебі химия, биология, физика сияқты пәндер тек теориялық ақпаратты меңгертумен шектелмей, оқушының ғылыми ойлауын, зерттеушілік дағдысын, тәжірибелік әрекетін және функционалдық сауаттылығын қалыптастыруға бағытталуы тиіс.

Химия пәні оқушылардың логикалық ойлауын, себеп-салдарлық байланыстарды анықтау қабілетін, тәжірибе нәтижесін түсіндіру және ғылыми қорытынды жасау дағдысын дамытуда ерекше орын алады. Дегенмен мектеп тәжірибесінде химиялық ұғымдарды жаттанды түрде меңгеру, реакция теңдеулерін дайын алгоритм бойынша орындау, теориялық білімді нақты өмірлік жағдаяттарда қолдануда қиналу сияқты мәселелер жиі байқалады. Мұндай қиындықтарды шешуде проблемалық оқыту технологиясының мүмкіндігі жоғары.

Проблемалық оқыту технологиясы оқушыны дайын білімді қабылдаушы деңгейінен танымдық әрекеттің белсенді субъектісі деңгейіне көтереді. Бұл технологияда сабақ мазмұны оқушыны ойландыратын, түсіндіруді немесе шешім табуды қажет ететін проблемалық жағдаят арқылы ашылады. М.И. Махмутов проблемалық оқытудың негізін оқушы алдында интеллектуалдық қиындық туғызу арқылы ойлау әрекетін белсендірумен байланыстырады [1]. И.Я. Лернер проблемалық оқытуды шығармашылық әрекет тәжірибесін қалыптастыратын маңызды дидактикалық жүйе ретінде сипаттайды [2]. В. Оконь бұл технологияда мұғалімнің қызметі ақпарат жеткізушіден танымдық әрекетті ұйымдастырушыға ауысатынын көрсетеді [3].

Химия сабағында проблемалық оқыту технологиясын қолдану пәннің табиғатына толық сәйкес келеді. Себебі химиялық құбылыстарды түсіндіру үшін оқушы заттардың сыртқы белгілерін ғана емес, олардың ішкі құрылымын, реакция жүру шарттарын, иондық және электрондық алмасу механизмдерін, тәжірибелік дәлелдерін түсінуі қажет. Осы тұрғыдан проблемалық оқыту химияны формула мен реакцияларды жаттау пәні ретінде емес, ғылыми ойлау мен дәлелдеуге негізделген пән ретінде меңгертуге мүмкіндік береді.

Зерттеудің мақсаты – жоғары сыныптарда химия сабағында проблемалық оқыту технологиясын қолданудың әдістемелік тиімділігін анықтау және оның оқушылардың пәндік біліміне, проблемалық талдау дағдысына, танымдық белсенділігіне және оқу мотивациясына ықпалын тәжірибелік тұрғыдан негіздеу.

Осы мақсатқа сәйкес төмендегі міндеттер белгіленді:

Проблемалық оқыту технологиясының теориялық және дидактикалық негіздерін талдау.

Химия сабағында проблемалық оқытуды қолданудың әдістемелік ерекшеліктерін айқындау.

9-сынып химия курсы бойынша проблемалық тапсырмалар мен сабақ құрылымын әзірлеу.

Эксперименттік және бақылау топтарының бастапқы және қорытынды көрсеткіштерін салыстыру.

Проблемалық оқыту технологиясының тиімділігіне сандық және сапалық талдау жасау.

Зерттеу материалдары мен әдістері

Тәжірибелік жұмыс Шымкент қаласындағы Ұлықбек атындағы №3 жалпы орта білім беретін мектебінде ұйымдастырылды. Зерттеуге 9 «F» сыныбындағы 15 оқушыдан тұратын эксперименттік топ және 9 «B» сыныбындағы 15 оқушыдан тұратын бақылау тобы қатысты. Топтарды іріктеуде оқушылардың жас ерекшелігі, сынып журналы бойынша бастапқы үлгерімі, пән мұғалімінің сипаттамасы және химия пәні бойынша бұрынғы дайындық деңгейі ескерілді.

Эксперимент үш кезең бойынша жүргізілді: анықтау, қалыптастыру және қорытынды кезең. Анықтау кезеңінде екі топтың бастапқы деңгейі диагностикалық тест, сауалнама, бақылау парағы және жазбаша жауаптарды талдау арқылы айқындалды. Қалыптастыру кезеңінде эксперименттік топта проблемалық оқыту технологиясына негізделген сабақтар жүйесі енгізілді. Бақылау тобында сол тақырыптар дәстүрлі түсіндіру, сұрақ-жауап және дайын үлгі бойынша жаттығу орындау түрінде ұйымдастырылды. Қорытынды кезеңде қайта диагностика жүргізіліп, екі топтың нәтижелері салыстырылды.

Эксперименттік топтағы сабақтар мынадай құрылыммен өткізілді: проблемалық жағдаят ұсыну, оқушы болжамын тыңдау, тәжірибе немесе дерекпен жұмыс жүргізу, дәлел келтіру, топтық талқылау, қорытынды жасау және рефлексия. Бұл құрылым problem-based learning технологиясының негізгі қағидаларына сәйкес келеді. К. Smith және әріптестері проблемалық оқытудың тиімділігі мазмұнды контекст, икемді білім, метатаным және ынтымақтастыққа негізделген оқу ортасы арқылы артатынын атап көрсетеді [4].

Қалыптастыру кезеңінде «Электролиттер мен бейэлектролиттер», «Қышқыл, негіз және тұздардың диссоциациясы», «Тотығу-тотықсыздану реакциялары», «Электрондық баланс әдісі», «Металдардың жалпы сипаттамасы» тақырыптары қамтылды. Бұл тақырыптар химиялық құбылыстардың ішкі механизмін түсіндіруді, тәжірибелік дәлел келтіруді және теорияны практикамен байланыстыруды қажет ететіндіктен, проблемалық оқытуға қолайлы деп танылды.

Проблемалық оқыту технологиясының химия сабағындағы тиімділігі ең алдымен пән мазмұнының тәжірибелік және зерттеушілік сипатымен байланысты. Химияда оқушы реакция теңдеуін жазып қана қоймай, оның не себепті жүретінін, қандай жағдайда жүзеге асатынын, қандай белгі арқылы дәлелденетінін және алынған нәтиженің қандай ғылыми мәні бар екенін түсіндіруі қажет. Осы себепті химиядағы проблемалық тапсырмалар оқушыны тек жауап табуға емес, жауаптың негізін дәлелдеуге жетелейді.

Мысалы, «Неліктен ас тұзының ерітіндісі электр тогын өткізеді, ал қант ерітіндісі өткізбейді?» деген проблемалық сұрақ электролиттік диссоциация ұғымын меңгертуге мүмкіндік береді. Оқушы бұл сұраққа жауап беру үшін заттардың суда еру сипатын, иондардың түзілуін және электрөткізгіштік құбылысын байланыстыруы керек. Ал «Неліктен мырыш тұз қышқылымен әрекеттеседі, ал мыс әрекеттеспейді?» деген сұрақ металдардың белсенділік қатарын түсіндіруді қажет етеді. Мұндай тапсырмалар химиялық білімді механикалық есте сақтаудан саналы қолдану деңгейіне көтереді.

J.E. Valdez пен M.E. Bungihan мектеп химиясында problem-based learning тәсілі оқушылардың мәселе шешу дағдыларын дамытуға ықпал ететінін көрсетеді [5]. M. Üсе мен İ. Ateş химиядағы күрделі тақырыптарды проблемалық жағдаят арқылы ұйымдастыру оқушылардың түсіну деңгейін арттыратынын дәлелдейді [6]. T. Günter мен Ş.K. Alpat электрхимия тақырыбын problem-based learning арқылы оқыту оқушылардың академиялық жетістігін арттырып, ұғымдық қателіктерін азайтатынын анықтаған [7]. Бұл тұжырымдар химия пәніндегі проблемалық оқытудың теориялық және практикалық маңызын нақтылай түседі.

Проблемалық оқытуды химия сабағында іске асыру үшін бірнеше әдістемелік шарт сақталуы қажет. Біріншіден, проблемалық жағдаят оқу мақсатына тікелей сәйкес болуы тиіс. Екіншіден, проблемалық тапсырма тәжірибемен, модельмен, сызбамен немесе нақты дерекпен бекітілуі қажет. Үшіншіден, оқушы әрекеті сатылай қолдауды талап етеді: жетекші сұрақтар, тірек сөздер, кестелер, жұптық талқылау және сараланған тапсырмалар ұсынылуы керек. Төртіншіден, бағалау тек соңғы жауапқа емес, оқушының ойлау жолына, дәлеліне және қорытындысына бағытталуы тиіс. Бесіншіден, сабақ соңында рефлексия жүргізілуі қажет.

Зерттеу нәтижелері және талдау

Бастапқы диагностика нәтижелері эксперименттік және бақылау топтарының стартовый мүмкіндіктері шамалас екенін көрсетті. Екі топта да орта деңгейдегі оқушылар үлесі басым болды. Проблемалық мазмұндағы сұрақтарға толық әрі дәлелді жауап беру оқушылар үшін қиындық туғызды. Оқушылардың көпшілігі формула мен анықтаманы еске түсіргенімен, «неліктен?», «қандай жағдайда?», «қалай дәлелдеуге болады?» деген сұрақтарға жауап беруде қиналды.

Кесте 1 – Бастапқы диагностиканың нәтижелері

Топ	Жоғары деңгей	Орта деңгей	Төмен деңгей	Орташа ұпай, 15 балл
9 «Г» эксперименттік тобы	3 оқушы, 20,0%	7 оқушы, 46,7%	5 оқушы, 33,3%	8,3
9 «Б» бақылау тобы	3 оқушы, 20,0%	7 оқушы, 46,7%	5 оқушы, 33,3%	8,4

Кестеден көрінгендей, екі топтың бастапқы көрсеткіштері бір-біріне өте жақын болды. Бұл кейінгі өзгерістерді қолданылған оқыту әдістемесінің ықпалымен түсіндіруге мүмкіндік берді. Қалыптастыру кезеңінен кейін эксперименттік топта пәндік білім, проблемалық талдау, танымдық белсенділік және оқу мотивациясы көрсеткіштері айтарлықтай жақсарды.

Кесте 2 – Критерийлер бойынша өзгеріс динамикасы, 5 балдық шкала

Көрсеткіш	Эксперименттік топ, басы	Эксперименттік топ, соңы	Өсім	Бақылау тобы, басы	Бақылау тобы, соңы	Өсім
Пәндік білім	2,8	4,2	+1,4	2,8	3,3	+0,5
Проблемалық талдау	2,6	4,1	+1,5	2,6	3,0	+0,4

Танымдық белсенділік	2,7	4,3	+1,6	2,7	3,1	+0,4
Оқу мотивациясы	2,9	4,4	+1,5	2,9	3,2	+0,3

Нәтижелер проблемалық оқыту технологиясы қолданылған эксперименттік топтағы өсім бақылау тобына қарағанда анағұрлым жоғары болғанын көрсетті. Әсіресе танымдық белсенділік көрсеткішіндегі +1,6 балдық өсім оқушылардың сабаққа қатысуы, сұрақ қоюы, болжам ұсынуы және топтық талқылауға араласуы артқанын дәлелдейді. Проблемалық талдау көрсеткішінің +1,5 балға өсуі оқушылардың химиялық құбылыстарды себеп-салдарлық тұрғыдан түсіндіру қабілетінің дамығанын көрсетеді.

Сапалық талдау барысында эксперименттік топ оқушыларының жауап құрылымында да өзгеріс байқалды. Бастапқы кезеңде оқушылар көбіне қысқа, дайын анықтамаға сүйенген жауаптар берсе, қалыптастыру кезеңінен кейін олардың жауаптарында болжам, дәлел, салыстыру және қорытынды элементтері көріне бастады. Мысалы, электролиттер тақырыбында оқушылар электрөткізгіштікті тек «зат суда ериді» деген қарапайым түсінікпен емес, иондарға ыдырау құбылысымен байланыстырып түсіндіре алды. Металдардың белсенділік қатары тақырыбында реакцияның жүруін металдың сутекке қатысты орналасуымен және химиялық белсенділігімен негіздеді.

Зерттеу барысында тәжірибелік жұмыс оқушылардың проблемалық ойлауын дамытуда ерекше рөл атқарғаны анықталды. S. Varadarajan мен S. Ladage химия зертханасындағы problem-based learning оқушының тәжірибені не үшін орындап отырғанын, қандай сұраққа жауап іздейтінін және алынған нәтиженің нені дәлелдейтінін түсінуіне жағдай жасайтынын көрсетеді [8]. Біздің зерттеуімізде де тәжірибелік немесе демонстрациялық элемент енгізілген сабақтарда оқушылардың талқылауға қатысуы, қорытынды жасауға ұмтылысы және пәнге қызығушылығы жоғары болды.

Бақылау тобында да белгілі бір оң өзгерістер байқалды, алайда олардың өсімі негізінен оқу материалының қайталануы және дәстүрлі жаттығуларды орындаумен байланысты болды. Бұл топта оқушылардың пәндік білімі біршама артқанымен, проблемалық талдау, дәлелді жауап беру және рефлексия жасау деңгейіндегі өзгеріс шектеулі болды. Демек, химия сабағында тек түсіндіру және дайын үлгі бойынша тапсырма орындату оқушының репродуктивтік білімін қалыптастырғанымен, жоғары деңгейлі ойлау дағдыларын дамытуға жеткіліксіз.

Талқылау

Алынған нәтижелер проблемалық оқыту технологиясының химия пәніндегі әдістемелік әлеуеті жоғары екенін көрсетеді. Біріншіден, бұл технология оқушыны химиялық білімді дайын күйінде қабылдаудан оны өз әрекеті арқылы меңгеруге бағыттайды. Екіншіден, проблемалық жағдаят оқушының ішкі танымдық қызығушылығын оятып, сабақ мазмұнын нақты мәселе төңірегінде ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Үшіншіден, тәжірибелік әрекет пен дәлелдеу кезеңдері химиялық ұғымдарды терең әрі саналы меңгеруге ықпал етеді.

Проблемалық оқытудың тиімділігі мұғалімнің әдістемелік шеберлігіне де тікелей байланысты. P.A. Ertmer мен K.D. Simons проблемалық оқытуды мектеп практикасына енгізуде проблемалық сценарийдің сапасы, мұғалім фасилитациясы және қолдаушы оқу ортасының маңызы жоғары екенін атап көрсетеді [9]. Зерттеу барысында бұл тұжырым толық расталды. Мұғалім дайын жауапты бірден бермей, «Неліктен олай ойлайсың?», «Қандай дәлел келтіре аласың?», «Егер жағдай өзгерсе, нәтиже қалай өзгереді?» деген бағыттаушы сұрақтар арқылы оқушылардың ойлауын тереңдетті.

Химиядағы проблемалық оқыту тек жеке жұмысқа емес, бірлескен талдауға да негізделеді. Топтық талқылау барысында оқушылар өз болжамын ұсынды, бір-бірінің жауабын тыңдады, дәлелді салыстырды және ортақ қорытынды жасауға үйренді. Бұл тұрғыдан проблемалық оқыту пәндік біліммен қатар коммуникативтік, зерттеушілік және рефлексиялық

дағдыларды да дамытады. T.L. Overton мен C.A. Randles химиядағы dynamic PBL моделінің күрделі химиялық жүйелерді талдауға және өзгермелі жағдайлардағы шешім қабылдауға мүмкіндік беретінін көрсетеді [10]. Бұл пікір химия сабағында проблемалық оқытуды кезең-кезеңмен күрделендіріп қолданудың маңызын айқындайды.

Зерттеу нәтижелері химия сабағында проблемалық оқытуды қолданудың бірнеше тиімді әдістемелік бағытын анықтауға мүмкіндік берді. Біріншіден, проблемалық сұрақ сабақтың басында қойылып, бүкіл сабақ сол сұрақтың шешіміне бағытталуы керек. Екіншіден, оқушы болжамы міндетті түрде тәжірибе, сызба, модель немесе реакция теңдеуі арқылы тексерілуі қажет. Үшіншіден, әр сабақта рефлексия жүргізіліп, оқушы қандай мәселені шешкенін және қандай дәлел қолданғанын саналы түрде түсінуі тиіс. Төртіншіден, бағалау оқушының соңғы жауабымен ғана емес, мәселені талдау жолымен де байланысты болуы қажет.

Қорытынды

Жүргізілген зерттеу жоғары сыныптарда химия сабағында проблемалық оқыту технологиясын қолдану оқушылардың пәндік білімін, проблемалық ойлауын, танымдық белсенділігін және оқу мотивациясын дамытуда тиімді екенін көрсетті. Теориялық талдау проблемалық оқытудың мәні оқушыны танымдық қайшылыққа енгізу, мәселені өздігінен ұғындыру, болжам жасату, дәлелдету және рефлексияға жеткізу арқылы білімді саналы меңгертуде екенін дәлелдеді.

Тәжірибелік жұмыс нәтижесінде эксперименттік топта пәндік білім көрсеткіші 2,8 балдан 4,2 балға, проблемалық талдау 2,6 балдан 4,1 балға, танымдық белсенділік 2,7 балдан 4,3 балға, оқу мотивациясы 2,9 балдан 4,4 балға дейін өсті. Бақылау тобындағы өсім көрсеткіштері салыстырмалы түрде төмен болды. Бұл проблемалық оқыту технологиясының химияны оқытуда дәстүрлі түсіндіру-репродуктивтік тәсілге қарағанда оқушының белсенді танымдық әрекетін көбірек дамытатынын көрсетеді.

Қорытындылай келе, проблемалық оқыту технологиясын химия сабағында жүйелі қолдану оқушылардың химиялық құбылыстарды түсіндіру, тәжірибе нәтижесін дәлелдеу, реакция жүру себебін анықтау және өз пікірін ғылыми негізде қорғау қабілетін арттырады. Сондықтан бұл технологияны жоғары сыныптардағы химия сабақтарында оқу мақсатына сай проблемалық жағдаяттар, зертханалық тапсырмалар, топтық талқылау, формативті бағалау және рефлексиямен ұштастыра қолдану ұсынылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Махмутов М. И. Проблемное обучение: основные вопросы теории. – Москва: Педагогика, 1975. – 368 с.
2. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения. – Москва: Педагогика, 1981. – 186 с.
3. Оконь В. Введение в общую дидактику. – Москва: Высшая школа, 1990. – 382 с.
4. Smith K., Maynard N., Berry A., Stephenson T., Spiteri T., Corrigan D., Mansfield J., Ellerton P., Smith T. Principles of Problem-Based Learning (PBL) in STEM Education: Using Expert Wisdom and Research to Frame Educational Practice // Education Sciences. – 2022. – Vol. 12, № 10. – Article 728.
5. Valdez J. E., Bungihan M. E. Problem-based learning approach enhances the problem solving skills in chemistry of high school students // Journal of Technology and Science Education. – 2019. – Vol. 9, № 3. – P. 282–294.
6. Üce M., Ateş İ. Problem-based Learning Method: Secondary Education 10th Grade Chemistry Course Mixtures Topic // Journal of Education and Training Studies. – 2016. – Vol. 4, № 12. – P. 30–35.
7. Günter T., Alpat Ş. K. The effects of problem-based learning (PBL) on the academic achievement of students studying “Electrochemistry” // Chemistry Education Research and Practice. – 2017. – Vol. 18, № 1. – P. 78–98.
8. Varadarajan S., Ladage S. Problem-Based Learning (PBL): A Literature Review of Theory and Practice in Undergraduate Chemistry Laboratories // Journal of Chemical Education. – 2024. – Vol. 101, № 8. – P. 3027–3038.
9. Ertmer P. A., Simons K. D. Jumping the PBL Implementation Hurdle: Supporting the Efforts of K–12 Teachers // Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning. – 2006. – Vol. 1, № 1. – P. 40–54.
10. Overton T. L., Randles C. A. Beyond problem-based learning: using dynamic PBL in chemistry // Chemistry Education Research and Practice. – 2015. – Vol. 16, № 2. – P. 251–259.